

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ТЕЗКОР БЎЛИНМАЛАРИНИНГ РЕЖАЛАШТИРИШ, ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ ВА МУВОФИҚЛАШТИРИШ ФАОЛИЯТИНИНГ УМУМИЙ ТАВСИФИ ВА МОҲИЯТИ

Бабаханов Захриддин Нуриддинович

Аннотация: Бугунги кунда амалиётнинг кўрсатишича, ҳуқуқбузарлик, жиноятларга қарши кураш ва унинг олдини олишга доир чора-тадбирларини режалаштириш ҳамда белгиланган тадбирларнинг бажарилишини тўлиқ назорат қилиш бўйича фаолиятда ўз ечимини кутаётган муаммолар ҳам мавжуддир. Ички ишлар органларининг айрим бўлинмаларида режаларни тузишдан аввал чуқур таҳлилий иш олиб борилмаяпти, режаларнинг ўзи эса хизмат кўрсатиш ҳудудидаги сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва демографик вазият билан боғланган аниқ ҳаракатларнинг пухта ўйланган дастурига айланмади. Уларда кўпинча режалаштирилаётган тадбирларнинг зарур аниқлиги, комплекслиги ва асосланганлиги, уларнинг мақсадлар бўйича ворисийлиги, бажарилиш муддатларининг реаллиги талабларига тўлиқ жавоб беради деб айта олмаймиз.

Маълумки, жамият ривожланишининг асосий кўрсаткичларидан бири бу – замонвий жиноятчиликнинг ўсишига олиб келади. Жиноятчиликнинг ўсиши ривожланган жамиятнинг ичидан емиради¹. Аҳолиси бир миллион бўлган кўплаб шаҳарлар нисбатан кам сонли аҳолига эга бўлган шаҳарларга қараганда жиноятчиликнинг ўсишига сезиларли даражада мойил бўлади. Бозор иқтисодиёти ривожланишининг жадал суръатлари, илмий-техника тараққиёти, шунингдек, ижтимоий ҳаётнинг деярли барча соҳаларида ривожланиш ва сезиларли ўзгариш жиний ҳаракатларнинг тарқалиши билан тавсифланадиган вазиятнинг пайдо бўлишига олиб келади. Ички ишлар органлари томонидан амалга оширилаётган фаолиятнинг серкирралиги, давлат ва хизмат сирларини сақлаш, шунингдек инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, жамоат тартиби ва хавфсизлиги, жиноятчиликка қарши кураш, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини таъминлаш каби мураккаб вазифаларни бажариш билан ҳамроҳ бўлиши ҳамда жамиятда ҳамма вақт ҳам улар фаолиятига қарши бўлган ғараз ниятли бузғунчи кучлар мавжудлиги ички ишлар органлари айрим фаолият жараёнлари ва бошқичларининг очиқлигини таъминлашнинг жуда ҳам мураккаб ва ўта масъулиятли эканлигини белгилайди. Шунинг учун ҳам ҳар бир ходимдан энг аввало ички ишлар органлари фаолияти очиқлигининг асосий принциплари ва уларнинг мазмун-моҳиятини билиш ҳамда уларга оғишмай риоя этиш талаб қилинади.

Ушбу соҳада тадқиқот олиб борган олимларнинг фикрича “жинийчилик ҳолатини аниқлашда тушунарли ва омма учун ягона қўлланиладиган терминлар ишлатилади. Шу сабабдан мазкур тушунчалар муҳокама қилинишига муҳтож эмас”².

¹ <https://abium24.ru/kriminogennaya-situatsiya-ponyatie-i-karakteristika-osnovnykh-komponentov>

² Ульянов А.Д., Абрамов А.В. Криминогенная обстановка как объект познания // Труды Академии управления МВД России. – 2013. – № 3 (27). – С. 13.

Режаларда кўп ҳолларда жинойтчиликка қарши кураш ва жамоат тартибини сақлаш борасидаги ички ишлар органлари томонидан олиб борилиши лозим бўлган янги йўналишлар ва самара берадиган чора-тадбирларни белгилашда оқсоқликка йўл қўйилмоқда. Таъкидлаш жоизки, режалаштириш сифатининг пастлиги кўп ҳолларда режалаштирилган тадбирларнинг ўз вақтида бажарилган ёки бажарилмаганлигини назорат қилиш тизими сусайиши билан қўшилади. Бу эса, ўз навбатида у ёки бу тадбирларнинг бажарилиш муддатлари асоссиз равишда ўзгартирилишига ёки кўчирилишига олиб келади. Мазкур ҳолат ижрочиларнинг ҳафсаласини пир қилади ва бошқарув меҳнатининг умумий маданиятини пасайтиради.

Ҳолбуки, ички ишлар органлари фаолиятида тўғри, сифатли ва ўз вақтида режаларни ишлаб чиқиш ҳамда унда акс этган тадбирларнинг самарали ва сифатли амалга оширилиши, орган тизимининг кундалик ишига мақсадга йўналган, аниқ хусусият бағишлайди ва асосий кучларни жинойтчиликка қарши кураш ва жамоат тартибини сақлаш борасидаги энг долзарб муаммоларни ҳал қилишга қаратишга, шунингдек қўйилган вазифаларнинг ўз вақтида бажарилишига имкон беради.

Ички ишлар органларида режалаштириш функциясини амалга оширишнинг асосий воситаси режа ҳисобланади. *Режа* - муайян муддат учун қўйилган мақсадга эришиш ва вазифаларни ҳал этишга қаратилган тадбирларни амалга оширишни назарда тутувчи, тегишли тарзда расмийлаштирилган ҳужжат ҳисобланади.

Унда, ижро муддатлари ва ижрочилари ҳамда мазкур тадбирларни амалга ошириш тартиби акс эттирилади.

Ички ишлар органлари, уларнинг хизматлари ва бўлинмалари фаолиятини режалаштиришнинг аҳамияти шундаки, у тизимнинг кундалик ишига мақсадга йўналган, аниқ хусусият бағишлайди ва асосий кучларни жинойтчиликка қарши кураш ва жамоат тартибини кўриқлаш борасидаги энг долзарб муаммоларни ҳал қилишга қаратишга, шунингдек қўйилган вазифаларнинг ўз вақтида бажарилишига имкон беради.

Ички ишлар органларида режалаштириш фаолиятининг мақсади – юклатилган вазифаларни ҳал этиш кетма-кетлигини белгилаш, кадрлар, молиявий, моддий-техника ва бошқа ресурслар билан бир меъёрга таъминлаш, куч ва воситалардан самарали фойдаланишга эришиш орқали тезкор-хизмат фаолиятини такомиллаштиришни кўзда тутати.

Ички ишлар органларида режалаштириш ишлари Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ижроси учун масъул бўлган Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари ва топшириқлари, Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ҳужжатлари ва йиғилишлари баёномалари, Ўзбекистон Республикаси Бош вазири ва унинг ўринбосарларининг топшириқлари, давлат ҳокимияти органлари қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Давлат дастурлари талаблари, жинойтчиликка қарши курашиш соҳасидаги тадбирларни амалга ошириш бўйича мақсадли дастурлар ва бошқа режалари, Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг норматив-ҳуқуқий актлари, Вазирлик Ҳайъати қарорлари ҳамда Вазирлик раҳбарияти топшириқларини бажариш мақсадида амалга оширилади.

Ички ишлар органлари тизимида режалаштиришни ташкил қилиш ҳар томонлама таҳлил асосида энг мақсад ва вазифаларни, шунингдек уларни бажаришнинг энг мақбул усул, восита ва шакллари танилдан иборат. Бунга режалаштиришнинг махсус тартиби ва усулларини қўллаш орқали эришилади. Бу эса режалаштиришнинг моҳиятини ташкил этувчи операцияларнинг қатъий белгиланган кетма-кетлиги ва мазмунини таъминлайди. Бундан ташқари, режалаштиришнинг муайян тартиби мавжудлиги бу иш билан банд бўлган барча субъектлари ҳаракатларининг бирлигини таъминлайди ва улар учун муайян вақт доираларини белгилайди.

Ички ишлар органлари тизимида ишлаб чиқилмайдиган барча режалар ичида энг мураккаби ва ташкилий жиҳатдан катта ҳажмга эга бўлгани ички ишлар органининг умумий режаси

хисобланади, шу боис режаларни ишлаб чиқиш тартиби ва методикаси асосан режаларнинг ушбу тури мисолида кўриб чиқилади.

Ички ишлар органларининг жинойтчиликка қарши кураш ва унинг олдини олишда самарали фаолият олиб боришлари, *биринчидан*, ички ишлар органлари ахборот-таҳлил фаолиятини тўғри ташкил этишга, *иккинчидан*, таҳлил фаолиятига оид вазифаларни аниқ белгилаб берилишига, *учинчидан*, ички ишлар органлари ахборот-таҳлил фаолиятини ташкил этишда ва ахборотларни йиғишда бошқа бўлинмалар ва жамоатчиликнинг ҳамкорлигини самарали таъминлашга боғлиқ.

Ички ишлар органлари амалий фаолиятининг муҳим йўналишларидан бирини ахборот-таҳлил фаолияти ташкил этади. Хизмат кўрсатилаётган ҳудудда жамоат тартибини сақлаш ва жинойтчиликка қарши кураш вазифаларининг муваффақиятли таъминланиши кўп жиҳатдан ахборот-таҳлил фаолиятининг қай даражада йўлга қўйилганлигига боғлиқ.

Ахборот-таҳлил фаолиятининг мазмунини маъмурий ҳудудда содир бўлаётган ҳодиса ва жараёнлар моҳияти, уларнинг юзага келиш сабаблари ҳамда криминоген вазиятнинг ҳолати ва хусусиятига таъсирини ўрганиш, таҳлил қилиш, ички ишлар органлари фаолиятини тезкор вазият тўғрисидаги маълумотлар билан таъминлаш ҳамда шу асосда салбий омилларни бартараф этиш борасидаги ишларнинг асосий йўналишларини белгилаш ташкил этади.

Ахборот-таҳлил фаолияти ижодий жараён бўлиб, унинг натижасида тегишли маълумотларни тадқиқ қилиш орқали алоҳида фактлар тегишли ишни ташкил этишга ёрдам берадиган яқуний маҳсулотга айланади.

Ахборот-таҳлил фаолияти жараёнида йиғилган, баҳоланган ва шарҳланган маълумотлар асосида тайёрланган ҳужжат унинг натижаси ҳисобланади. Ахборот-таҳлил фаолиятининг натижаси бўлган таҳлилий ҳужжат шундай баён этилиши керакки, натижада ундан ички ишлар органлари фаолиятида муайян вазифаларни ҳал этишдаги аҳамияти аниқ ва равшан кўриниб туриши лозим. Бу таъриф ахборот ишининг «хом материали» ҳамда «яқуний маҳсулоти ўртасидаги тафовутни тушуниб етишда ёрдам беради.

Ахборот-таҳлил фаолиятининг асосий мақсади, биринчи навбатда, тегишли фаолиятнинг тўғри ва самарали ташкил этилишига қаратилган долзарб вазифаларни ҳал этиш бўйича бошқарув қарорларини ишлаб чиқиш ва қабул қилишга масъул бўлган мансабдор шахсларга кўмаклашишдан иборатдир.

Ички ишлар органлари тизимида ахборот-таҳлил фаолияти билан у ёки бу даражада барча ходимлар шугулланадилар. Шунинг учун ҳозирги даврда ҳар бир ходим ахборот-таҳлил ишининг усул ва воситаларини билиши ҳамда юзага келувчи вазиятларни тадқиқ қилишда улардан самарали фойдалана олишлари лозим. Илмий услубларни эътиборга олмаслик ёки улардан фойдалана билмаслик нафақат вақт ва кучни исроф қилишга, балки кейинчалик муҳим бошқарув қарорларини қабул қилишга ҳам салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Ахборот-таҳлил фаолиятига оид «ахборот», «таҳлил», «фаолият», «усул», «услугият (методология)», «информатика», «ахборот-таҳлилий таъминот услубияти», «ахборот-таҳлилий иш», «ахборотлаштириш», «ахборот ресурси», «ахборот технологияси», «ахборот тизими» каби асосий тушунчаларни билиш ва уларни тўғри қўллаш бу соҳада фаолият олиб борувчи ходимларга қўйиладиган асосий талаблардан ҳисобланади.

Қуйида биз ушбу тушунчаларнинг ҳар бирига алоҳида тўхталиб ўтаемиз:

Ахборот – (اخبارات) иш, воқеа ҳодисалар ҳақида тушунча берувчи хабар, маълумот³. Айрим манбаларда ахборот (информация) (лот. informatio – тушунтириш, баён этиш деган маъноларни англатади) – муайян маълумотлар ҳамда билимлар йиғиндиси деб берилган.

³ Қаранг: Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: “Ўзбек миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006. – 680 б.

ИИОлари фаолиятида ахборот – фуқаролар, жамоат ташкилотлари ва бошқа муассасалардан келиб тушади. Уларнинг асосан кўпчилиги ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги маълумотлар бўлиб, қонуний ҳал қилиш чоралари кўрилади.

Таҳлил – 1) бир бутунни фикран ёки амалда таркибий қисмларга бўлишга асосланган илмий тадқиқот услуги; 2) бирор нарсани ўрганиш, таҳлил этиш.

ИИОлари фаолиятида таҳлил – асосан содир этилиб фoш этилмаган жиноятлар, вужудга келган муаммолар, жиноятчиликнинг сабаб ва шароитлари ўрганилади (таҳлил қилинади) ҳамда улар асосида бошқарув қарорлар қабул қилинади.

Фаолият – иш, ғайрат, хизмат маъноларини англатади. Бирор бир фаолият (иш) билан шуғулланишни англатади.

ИИОларининг асосий фаолияти – бу мамлакатимизда жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизликни таъминлаш, ҳуқуқбузарликларни олдини олиш, унга қарши курашиш ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган амалий ҳаракатларидир.

Ички ишлар органлари фаолиятини самарали ташкил этиш ахборотларни йиғиш ва таҳлил қилиш, улар асосида қарор қабул қилиш, жиноятчиликни башорат қилиш ва унга қарши курашни режалаштириш, ҳамда эришилган натижаларни тўғри баҳолаш, қарорлар ижросини ташкил этиш ва назорат қилишни ўз ичига олади.

Ички ишлар органлари ахборот-таҳлил фаолиятини самарали ташкил этиш, авваламбор, олинган ахборотларнинг тўлиқлигига, ишончилигига ва сифатига боғлиқдир. Шунинг учун улардан энг биринчи навбатда профилактик чора-тадбирлар йўналтирилиши керак бўлган объектлар ҳақида барча маълумотларни аниқлаш, йиғиш ва ҳар томонлама чуқур таҳлил қилиш талаб қилинади.

Ички ишлар органлари ахборот-таҳлил фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари: *биринчидан*, жиноятларнинг олдини олиш бўйича оператив вазиятга мослашишда ва асосий вазифалар ва усуллар билан таништиришда; *иккинчидан*, жиноятларнинг олдини олишга тўсқинлик қилувчи ёлғон ахборотларнинг таъсирини йўқотишда; *учинчидан*, жиноятларнинг олдини олиш бўйича турли идоралар, муассасалар, жамоат ташкилотлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг фаолиятини мувофиқлаштиришда намоён бўлади.

Таъкидлаш жоизки, ички ишлар органлари ахборот-таҳлил фаолиятини самарали ташкил этишда ахборот ва ахборот технологияларининг ўрни муҳим аҳамият касб этади. Хусусан, содир этилиши мумкин бўлган ҳуқуқбузарликлар, шу жумладан, жиноятлар ҳақида тўлиқ ҳамда аниқ бўлган ахборотлар жиноятларнинг олдини олишга оид ўтказилаётган чора-тадбирлар муваффақияти гаровидир⁴.

Ички ишлар органлари вазифаларига оид олинган маълумотларни таҳлил этиб ўз фаолиятларида улардан самарали фойдаланадилар. Ҳолбуки, таҳлилий фаолият қабул қилинадиган қарорларни асослаш ва тизим фаолиятининг самарадорлигини баҳолаш учун зарур бўлган ҳамда сабабий алоқалар, тамойиллар ва қонуниятларни аниқлаш борасида амалга ошириладиган тадқиқот ва билиш фаолиятидир.

Таҳлилий фаолиятнинг мақсади турли хил бошқарув қарорларини ишлаб чиқиш ва асослаш, шунингдек амалиётнинг умумий тамойиллари ва ҳодисаларини тушуниб олишдир.

Шунингдек, содир этилаётган жиноятларнинг олдини олишга оид чора-тадбирларни ишлаб чиқишда таҳлилий фаолиятга асосланган ҳолда келгусида содир этилиши мумкин бўлган жиноятчилик ҳақида қилинган башорат ҳам катта аҳамиятга эга. Зеро, криминологик башорат ижодий жараён бўлиб, унда муайян асослар орқали ҳозирда содир этилаётган жиноятларнинг

⁴ Қаранг: *Кадиров Ф.* Жиноятнинг олдини олишда ахборот технологияларидан фойдаланишнинг аҳамияти// Жиноятчиликнинг олдини олишдаги долзарб муаммолар. Республика илмий-амалий конференциясининг материаллари. 2003 йил 28 ноябрь. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2003. – 63-б.

олдини олишнинг янги йўналишлари ва келажакда содир этилиши мумкин бўлган жиноий қилмишларнинг олдини олиш бўйича хулосалар шаклланади.

Фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикаси бўйича республикада яхлит ҳуқуқий тизим яратилган бўлиб, унда ички ишлар органлари муҳим ўрин эгаллайди.

Шуни қайд этиш лозимки, криминологик адабиётларда аниқ ҳаётий вазиятнинг муайян жиноят содир қилиниши жараёнида туганган ўрни бўйича ягона фикр йўқ. Айрим криминологик адабиётларда аниқ ҳаётий вазият муайян жиноий хатти-ҳаракатнинг сабаби сифатида ҳам намоён бўлиши мумкинлиги таъкидланган. Лекин криминологияда кўпчилик олимлар аниқ ҳаётий вазият аввало шахсга таъсир қилиши натижасида унда муайян жиноий тажовуз мотивини шакллантиради, унинг характери, мақсадини белгилайди ва жиноят содир этишда субъектив омилнинг муайян жиноий хатти-ҳаракатда намоён бўлишига кўмаклашувчи шароит родини бажаради, деган фикрни билдиришади.

Чунки аниқ ҳаётий вазият объектив мазмунга эга бўлиши билан бирга, бу вазиятни шахс томонидан субъектив қабул қилиш билан тақозо қилинган шахсий аҳамияти ҳам мавжуд. Яъни бир хилдаги ҳаётий вазият турли қарашларга эга бўлган шахсларга турлича таъсир қилади. Муайян криминоген вазият жамиятга зид қарашларга эга бўлган шахсларда уларнинг салбий хусусиятларининг жиноий хатти-ҳаракатларда намоён бўлишига ёрдамлашади, кўмаклашади ва намоён бўлишини осонлаштиради, ҳар томонлама баркамол, ижобий хусусиятларга эга бўлган шахсларда эса жамиятдаги ахлоқий, умуминсоний ва ҳуқуқий нормаларга мувофиқ хатти-ҳаракатлар содир қилишни тақозо қилади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, аниқ ҳаётий вазиятлар муайян жиноий хатти-ҳаракат содир қилиш жараёнида шароит родини ўйнайди. Бизга фалсафадаги сабабиятлар назариясидан маълумки, оқибатнинг вужудга келишида сабаб билан биргаликда албатта шароит ҳам бўлиши шарт. Шунинг учун ҳам жиноятчиликка қарши кураш соҳасида криминоген вазиятларни бартараф қилиш, уларга нисбатан тўсқинлик қиладиган, уларнинг таъсирини йўқотадиган, уларни кучсизлантирадиган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш алоҳида жиноятларнинг олдини олишдаги асосий йўналиш ҳисобланади.